

Estudio inicial para determinar condiciones de reacción en el proceso de HDT de aceite vegetal usado, empleando catalizadores basados en sulfuros de NiMo y CoNiMo

Initial study to determine reaction conditions in the used vegetable oil HDT process using NiMo and CoNiMo sulphide based catalysts

Joan Giralt¹, Eduardo Díaz¹, Carmelo Bolivar² y Clarimar Camacho^{1,2}

¹ Escuela de Ingeniería Química, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

² Centro de Catálisis, Petróleo y Petroquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

Recibido 21/11/2019

Aceptado para publicación 15/11/2020

Resumen

La recuperación de aceites vegetales usados es un tema de interés debido al impacto ambiental que genera la mala disposición de los mismos. Una de las opciones que se plantea en la actualidad es la de tratarlos mediante procesos de HDT para obtener productos de mayor valor agregado como las parafinas lineales. El siguiente trabajo contempló un estudio inicial para estimar las condiciones de operación del proceso de HDT de aceites vegetales usados para generar parafinas lineales de 17 y 18 átomos de carbono. A fin de determinar las condiciones de temperatura (T) y presión de hidrógeno (PH₂) más favorables se realizaron varias reacciones entre límites dados de temperatura (250-300 °C) y presión (2,8-5,5 MPa). Posteriormente se hizo un estudio extendido de la temperatura y se determinó el mejor tiempo de reacción. Se usaron dos catalizadores. El primero fue sintetizado en el laboratorio basado en NiMo, el cual ha mostrado una alta actividad en reacciones de HDT de cargas de crudo. El segundo fue un catalizador comercial de CoNiMo de la compañía Albemarle. Los resultados revelaron que los catalizadores favorecen la producción de parafina C₁₈ hasta temperaturas de 300 °C. Por encima de 300°C el catalizador basado en NiMo mostró un cambio en la selectividad, favoreciendo la producción del producto de reacción C₁₇. Sin embargo, el catalizador comercial mantuvo su selectividad por encima de temperaturas de 300°C. El tiempo de reacción para el cual se obtuvo la mayor actividad varió para cada catalizador, siendo de 6 horas para el catalizador basado en NiMo y de 8 horas para el basado en CoNiMo.

Palabras clave: Aceite vegetal, HDT, Hidrocarburos lineales, revalorización, NiMoS, CoNiMoS.

Abstract

The recovery of used vegetable oils is a topic of interest due to the environmental impact generated by their poor disposal. One of the options currently being considered is to treat them through HDT processes to obtain higher value-added products such as linear paraffins. The following work considered an initial study to estimate the operating conditions of the HDT process of vegetable oils used to generate linear paraffins of 17 and 18 carbon atoms. In order to determine the most favorable conditions of temperature (T) and hydrogen pressure (PH₂), several reactions were carried out between given limits of temperature (250-300 °C) and pressure (2.8-5.5 MPa). Later an extended study of the temperature was made and the best reaction time was determined. Two catalysts were used. The first was synthesized in the laboratory based on NiMo, which has shown high activity in HDT reactions of crude oil loads. The second was a commercial CoNiMo catalyst from the Albemarle company. The results revealed that the catalysts favor the production of C₁₈ paraffin up to temperatures of 300 °C. Above 300 °C the NiMo-based catalyst showed a change in selectivity, favoring the production of the C₁₇ reaction product. However, the commercial catalyst maintained its selectivity above temperatures of 300 °C. The reaction time for which the highest activity was obtained varied for each catalyst, being 6 hours for the NiMo-based catalyst and 8 hours for the CoNiMo-based one.

Keywords: vegetable oils, HDT, Linear hydrocarbons, recovery, CoNiMoS, NiMoS.

Highlights

1. Se comprobó la factibilidad de producir parafinas lineales a partir de aceite vegetal usado.
2. Las mayores actividades se produjeron con el catalizador de CoNiMoS, superando en un orden de magnitud aquellas obtenidas por el de NiMoS.
3. Por debajo de los 300°C ambos catalizadores favorecieron la producción de la parafina C₁₈. Sin embargo, al aumentar la temperatura por encima de los 300°C la selectividad de la reacción cambió al emplearse el catalizador en base a NiMo, viéndose favorecida la producción de la parafina C₁₇.
4. El catalizador de CoNiMoS es más resistente a la desactivación, manteniéndose funcional incluso después de 8 horas de reacción.

© Sociedad Venezolana de Catálisis.

Resumen Gráfico

1. Introducción

Los aceites vegetales usados (AVU) representan un riesgo ambiental una vez cumplen con su tiempo de vida útil. La mala disposición de los AVU puede ocasionar obstrucciones en los sistemas de desagüe domésticos al acumularse en forma de grasa, afectar el desarrollo de la vida en las aguas y los suelos, al impedir el transporte del oxígeno por estos medios, así como gastos adicionales de purificación en las plantas depuradoras de agua [1]. Asimismo, el uso excesivo de los AVU contribuye con la formación de elementos nocivos para el consumo como lo son hongos y bacterias [2]. Se han propuesto muchas alternativas para reducir los efectos ocasionados por los AVU., entre las cuales se encuentran: implementación como carburante para motores diesel [3], implementación en el tratamiento de cueros [4] y la quema para la elaboración de crudo de pirólisis, hidrógeno o electricidad [5].

Una alternativa que ha ganado fuerza en los últimos años, considera la posibilidad de transformar los AVU en biocombustible. Para ello existen dos opciones, las reacciones de transesterificación que producen ésteres metílicos conocidos como biodiesel y las reacciones de hidrotratamiento (HDT) cuyo producto está constituido principalmente por hidrocarburos lineales con el nombre de diesel renovable, el cual presenta características similares al diesel que proviene del petróleo [6]. Entre estas dos

posibilidades, el biodiesel ha sido ampliamente estudiado, considerando la alimentación de aceite vegetal virgen y usado [7-9]. No obstante, este tipo de biocombustible posee características negativas, entre las que destacan: su baja estabilidad oxidativa, su reducido índice de cetano y sus propiedades deficientes como fluido frío, que lo hacen menos competitivo que su contraparte el diesel renovable [10]. En la actualidad, existen muchos trabajos acerca de la producción de diesel renovable [11-16], sin embargo, la mayoría se ha enfocado únicamente en su obtención a partir de aceites vegetales vírgenes. Por esta razón, surge como objetivo de este trabajo, evaluar la factibilidad de obtener parafinas lineales a partir de la reacción de HDT de aceites comestibles usados. Durante el estudio de la reacción de HDT del aceite vegetal usado se determinará el efecto de la temperatura, la presión de hidrógeno y el tiempo adecuado para llevar a cabo la reacción.

2. Metodología Experimental

2.1. Catalizadores

Los catalizadores implementados para las reacciones de HDT fueron: NiMoS-Lab141 y el catalizador comercial CoNiMoS KF-915 de la compañía Albemarle. Estos, inicialmente se encontraban en forma de precursores catalíticos. Se sintetizaron los precursores catalíticos con un porcentaje total de 4% de fase metálica; mediante el método de impregnación secuencial sobre un soporte modificado. Se utilizaron soluciones acuosas de acetato de cobalto, acetato de níquel y heptamolibdato de amonio, de concentración apropiada de manera de alcanzar el contenido de fase metálica deseada. Las relaciones atómicas fueron: $\frac{Ni}{Ni+Mo} = 0.7$ y $\frac{Co}{Co+Mo} = 0.4$. El proceso de activación se realizó mediante la sulfuración de los precursores catalíticos con disulfuro de carbono (CS₂), en un reactor de flujo continuo, en forma de U, fabricado en acero [17].

2.2. Reacciones de HDT

La carga de aceite vegetal virgen estuvo constituida por aceite vegetal de maíz marca Portumesa. La carga de aceite vegetal usado estuvo representada por una muestra recolectada en su mayoría de un restarurante con un uso no mayor a 4 días y 12 horas de aplicación. Las reacciones de HDT de las muestras de aceite se realizaron en un reactor por cargas modelo Parr 4590 con 150 ml de capacidad y un controlador Parr modelo 4380 acoplado a un horno de calentamiento. Las condiciones evaluadas para cada reacción fueron: i) temperaturas de 250 y 300 °C, ii) atmósfera de hidrógeno con presiones de 2,8 y 5,5 MPa, iii) tiempo de reacción de 2 horas y iv) velocidad de agitación de 200 rpm. Posteriormente, escogidas las condiciones de temperatura y presión, se evaluó la reacción de HDT en un intervalo de tiempo de 4, 6 y 8 horas en atmósfera de hidrógeno a 5,5 MPa, 300°C y una velocidad de agitación de 200 rpm. Adicionalmente, se evaluó la reacción de HDT en un intervalo de temperatura de (300-340) °C en una atmósfera de hidrógeno con una presión de 5,5 MPa, 200 rpm y un tiempo de 2 horas. Finalmente se realizaron reacciones sin catalizador de modo que actuaran como blancos a las condiciones de 250 – 300 °C y 2,8 – 5,5 MPa.

2.3. Caracterización de los productos

Los análisis de destilación simulada de la carga y productos, se realizaron en un cromatógrafo de gases marca Agilent Technologies, modelo 7890A, empleando un detector de ionización a la llama, un inyector modelo 7683B, una columna capilar modelo DB-2887 (con una fase estacionaria de 100% dimetilpolisiloxano), de 10 m de longitud, 530 μm de diámetro y 3 μm de espesor, diseñada específicamente para el análisis de hidrocarburos según el método ASTM D2887. Se utilizó un detector de ionización a la llama (FID) con una temperatura de 300 °C. Las muestras fueron diluidas al 1% en disulfuro de carbono. Las condiciones de operación del equipo fueron: temperatura del inyector 250 °C, flujo de He 7,5 mL/min, split 10:1, temperatura inicial del horno 35 °C, rampa de calentamiento 15 °C/min, hasta 350 °C. El método de medición demandó el uso de He y el laboratorio donde se hicieron los estudios tenía suficiente de este gas.

3. Discusión y resultados

3.1. Evaluación de la actividad y selectividad

La reacción de HDT de aceite vegetales se lleva a cabo mediante los siguientes mecanismos: i) hidrodeshidrogenación (HDO), el cual se caracteriza por la eliminación de agua y la obtención de hidrocarburos lineales con un número igual de átomos de carbonos en relación al triglicérido del que proviene, y ii) descarbonilación (DCO) y descarboxilación (DCO₂), los cuales producen CO y/o CO₂, respectivamente así como un hidrocarburo con un átomo de carbono menos en comparación con el triglicérido inicial. Estos dos últimos mecanismos fueron identificados de manera colectiva en los análisis con el término DCO_x [18]. Se habla de mecanismo de reacción porque se puede hacer seguimiento de las parafinas lineales y según el número de átomos de las mismas se puede inferir si la ruta de reacción fue de HDO o DCO_x. Por tal motivo, la actividad y la selectividad de los catalizadores se determinaron en función de la presencia de los hidrocarburos lineales C₁₇ (producto de reacción de DCO_x) y C₁₈ (producto de reacción de HDO). Esto debido a que los ácidos grasos presentes en los triglicéridos del aceite vegetal, los cuales actúan como sustrato en las reacciones de interés, presentaban triglicéridos con cadenas de 16 y 18 átomos de carbono en su estructura [19].

En la Figura 1, se observan las actividades obtenidas para las reacciones de HDO y DCO_x involucradas en el proceso de HDT de los aceites vegetales usados empleando los catalizadores basados en NiMo y CoNiMo. Los valores de actividad obtenidos al emplear el catalizador NiMoS indican que el mecanismo de HDO se favorece por encima del de DCO_x durante el proceso de HDT a todas las condiciones de temperatura (T) y presión de hidrógeno (PH₂), este comportamiento se pudo apreciar igualmente en el sistema catalítico basado en CoNiMoS. Asimismo, se pudo notar que al aumentar la T y PH₂ del sistema, se incrementa la actividad de ambos catalizadores, determinándose que las mejores condiciones de reacción son 300 °C y 5,5 MPa.

Figura 1. Actividad de los catalizadores en la producción de parafinas C₁₇/C₁₈

3.2. Estudio extendido de la Temperatura

Con la finalidad de completar el estudio de la reacción de HDT, se decidió evaluar temperaturas más altas manteniendo la presión de hidrógeno constante. Los resultados mostrados en la Figura 2 señalan un incremento de la actividad para la reacción de HDT empleando los dos catalizadores al aumentar la temperatura. Sin embargo, para el catalizador basado en NiMoS se aprecia un cambio en la selectividad por encima de los 300 °C, favoreciéndose la ruta DCOx, lo cual está de acuerdo a lo esperado, ya que las altas T suelen favorecer las reacciones de descarbonilación y descarboxilación [24]. En el caso del catalizador CoNiMoS se mantiene la selectividad hacia la ruta HDO esto podría deberse a la sinergia entre los dos metales promotores [25, 26].

Figura 2. Efecto de altas temperaturas sobre la actividad de los catalizadores.

3.3. Estudio del efecto del tiempo de reacción

La Figura 3 muestra el efecto que tiene incrementar el tiempo de reacción sobre la actividad de los catalizadores. Se percibieron dos comportamientos distintos. En el caso del NiMoS, se observa un incremento inicial de la actividad para ambos mecanismos, que luego de las 6 horas decae rápidamente. Este comportamiento es señal de una desactivación prematura del catalizador. Mientras que en el caso del CoNiMoS, se mantiene un crecimiento continuo de su actividad, para cada intervalo de tiempo estudiado. Esto puede ser indicativo de que el efecto sinérgico de las dos fases activas le confiere al catalizador una mayor resistencia a la desactivación [26]. Este estudio permitiría establecer que los tiempos de reacción dependerá del tipo de catalizador, en el caso del catalizador basado en NiMo el tiempo debería ser de máximo 6 horas y para el catalizador CoNiMo podría extenderse hasta 8 horas (incluso se podría intentar un tiempo mayor).

Figura 3. Efecto del tiempo en la obtención de hidrocarburos lineales

4. Conclusión

El estudio demostró la posibilidad de producir hidrocarburos lineales de mediano tamaño, a partir de aceites vegetales usados mediante el uso de un catalizador impregnado (NiMoS) y uno comercial (CoNiMoS). Los resultados revelaron que la ruta favorecida empleando ambos catalizadores y a condiciones de baja severidad es la de HDO. Sin embargo, un aumento de temperatura por encima de 300°C al emplearse el catalizador basado en NiMo, causa un cambio de selectividad, favoreciéndose las rutas que involucran la eliminación de CO y CO₂. La sinergia de los metales promotores en el catalizador trimetalico favorece la selectividad de la reacción hacia la ruta de HDO aún a temperaturas altas, así como le confiere una mayor estabilidad al catalizador.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestra gratitud hacia el Laboratorio de Catalisis por Sulfuros de la Facultad de Ciencias de la UCV por brindarnos el espacio, los materiales y los equipos necesarios para llevar a cabo los experimentos.

Referencias

1. I. González y J. González, Aceites de cocina. Problemática ambiental, incidencias en redes de saneamiento y coste del tratamiento en depuradoras. (2015)
2. STOA, Scientific and Technological Options Assessment. Luxemburgo. PE303.110. (2000).
3. J. Riba, B. Esteban, G. Baquero, R. Puig y A. Rius; *Afinidad*, 67 (2010) 100-106.
4. F. Funes, Mejora en el proceso de valorización de los aceites vegetales usados. (2010).
5. D. Panadare, V. Rathod, *Iranian Journal of Chemical Engineering* 12 (2015) 55-76.
6. G. Knothe, *Elsevier Scientific* 36 (2010) 364 - 373.
7. L. Márquez, Diseño de un sistema para la gestión de aceites vegetales usados en cañete para producir biodiésel. (2013).
8. E. Viola, A. Blasi, V. Valerio, I. Guidi, F. Zimbardi, G. Braccio y G. Giordano, *Catalysis Today* 179 (2012), 185 – 190.
9. M. Ordoñez, *Revista Colombiana de Biotecnología* 15 (2013) 61-70.
10. G. Knothe, *Energy & Environment Science* 2 (2009) 759 - 766.
11. I. Hachemi, N. Kumar, P. Maki Arvela, J. Roine, M. Peurla, J. Hemming, J. Salonen y D. Murzin, *Journal of Catalysis* 347 (2017) 205–221.
12. E. Ryymin, M. Honkela, T. Viljava y A. Krause, *Applied Catalysis A: General* 358 (2009) 42-48.
13. M. Toba, Y. Abe, H. Kuramocho, M. Osako, T. Mochizuki y Y. Yoshimura, *Catalysis Today* 164 (2011) 533-537.
14. J. Horacek, Z. Tisler, V. Rubas y D. Kubika; *Fuel* 121 (2014) 57-64.
15. A. Srifa, K. Faungnawakiji, V. Itthibenchapong, N. Viriya-empikul, T. Charinpanitkul y S. Assabumrungrat, *Bioresource Technology* 158 (2014) 81-90.
16. A. Vonortas y N. Papayannakos; *Fuel Processing Technology* 150 (2016) 126-131.
17. J.P. Simonovis, Actividad de catalizadores W, Co-W y Ni-W soportados en sepiolita y activados con compuestos orgánicos de azufre en el hidrotreatmento de fracciones de crudo. Caracas (2009).
18. K.A. Rogers y Z. Ying, *ChemSusChem*. (14), (2016), 1750-1772.
19. A. Strocchi, *Journal of Food Science*. (1), (1981), 36-39.
20. H. Heriyanto, S. Murti, S.I. Heriyanti, I. Sholehah y A. Rahmawati, *MATEC Web of Conferences* 156 (2018) 1-6.
21. D. Kubicka y L. Kaluza, *Applied Catalysis A: General*, 372(2), (2010), 199-208.
22. M. Ruinart de Brimont, C. Dupont, C. Geantet y P. Raybaud, *Journal of Catalysis*, 286, (2011), 153-164.
23. P.K. Nayak, U. Dash, K. Rayaguru & K.R. Krishnan, *Journal of Food Biochemistry*, 40(3), (2016), 371-390.
24. J. Lu, S. Behtash, M. Faheem y A. Heyden, *Journal of Catalysis*, 305, (2016), 56-66.
25. D. Kubicka y L. Kaluza; *Applied Catalysis A: General* 372 (2010) 199-208.
26. S. Bezergianni, A. Dimitriadis, A. Kalogianni y P. Pilavachi, *Bioresource Technology* 101 (2010) 6651-6656.
27. A. Robinson, J.E. Hensley y J.W. Medin, *American Chemical Society Catal*, 6(8), (2016), 5026-5043.